

Ouvindo "Amazônia Verde Viva": Intersecções Transmórficas entre Ecologia e Tecnologia Musical no Sul Global

Luiz Ribeiro Fonseca

l.ribeiro@lboro.ac.uk

Institute for Creative Futures
Loughborough University London
London, United Kingdom

Albery Albuquerque

guirapuru@gmail.com

Artista Independente
Belém, PA, Brazil

Thiago Albuquerque

studozbelem@gmail.com

Artista Independente
Belém, PA, Brazil

Courtney N. Reed

c.n.reed@lboro.ac.uk

Digital Technologies & Creative Futures
Loughborough University London
London, United Kingdom

Resumo

Este artigo investiga a música transmórfica, uma forma de composição com vocalizações de animais criada pelos músicos brasileiros Albery e Thiago Albuquerque. Por meio de uma análise do álbum "Amazônia Verde Viva", lançado pelos artistas em 2021, e de uma entrevista de 2024 com Thiago, relacionamos o trabalho a um debate mais amplo sobre as fronteiras entre vozes humanas, não-humanas e tecnológicas diante da destruição ecológica. As contribuições do trabalho são: (1) o princípio da interação transmórfica e da sintonia com vozes não-humanas e interfaces musicais, e (2) abordagens alternativas do Sul Global para o uso de tecnologias de áudio. Isso envolve tanto práticas de resistência ao tecnocolonialismo, quanto a adoção de um "perspectivismo" musical com colaboradores mais-que-humanos.

Palavras-chave

arte sonora ecológica, música transmórfica, Antropoceno, mudanças climáticas, vozes mais-que-humanas

1 Introdução

Embora as vezes negadas, negligenciadas ou simplesmente ignoradas, as mudanças climáticas são um fato. Enquanto Latour [57] e Morton [75], provenientes de tradições acadêmicas ocidentais, discutem as raízes políticas do colapso climático por meio da mídia, da governança estatal e da filosofia, Krenak [54] aborda as raízes capitalistas da devastação ambiental a partir de uma perspectiva indígena. No centro (e na intersecção) desses movimentos, a prática artística emerge como uma ferramenta poderosa de resistência, comunicação e conscientização sobre a crise climática global.

A *arte ambiental* [48] e o *ecoativismo* [17]—que se baseiam principalmente em meios visuais, como fotografia, pintura e escultura—encaram a estética como uma forma de especulação filosófica e denúncia sobre a destruição ambiental. No domínio do som e da música, conceitos como *arte sonora ecológica* [43] e *peça sonora ambientalista* [14] abrangem diferentes expressões sonoras que buscam tanto conscientizar e mobilizar ações contra o colapso do planeta quanto desenvolver uma escuta atenta à crise

ambiental e seus múltiplos efeitos. A comunidade New Interfaces for Musical Expression (NIME) também tem contribuído para esse campo, explorando, por exemplo, a sonificação e a fruição estética de dados ambientais [68].

Embora estudiosos tenham delineado as características conceituais da arte sonora ecológica e ambiental, a incorporação da tecnologia na prática artística é frequentemente deixada de lado. A maior parte dos trabalhos no contexto do NIME concentra-se na interpretação de dados por meio da sonificação, deixando em aberto questões sobre como tecnólogos e designers podem constituir, conceitualmente, abordagens para vozes mais-que-humanas e para relações entre natureza e prática criativa. Nosso foco aqui é abordar essa lacuna, oferecendo uma reflexão sobre como a tecnologia é enquadrada na *música transmórfica*, um conjunto de conceitos práticos e teóricos desenvolvidos por Thiago e Albery Albuquerque, músicos de Belém do Pará, estado ao norte do Brasil. A música transmórfica é uma forma de *compor por meio* de vocalizações de animais, criando gêneros ou "escolas musicais" [29]. Ao coletar, analisar e decodificar padrões vocais, os músicos apontam para uma nova maneira de interagir com os animais no plano sonoro.

Desde a década de 2000, os Albuquerques têm lançado álbuns e livros sobre seu sistema musical [4], chamado a atenção nacional e internacional de biólogos e outros artistas. Aqui, analisamos o álbum lançado em 2021, "Amazônia Verde Viva", com foco nas vozes e nos arranjos elaborados pelos músicos.¹ Além de uma entrevista exploratória com Thiago Albuquerque, abordamos como as reflexões e ações dos músicos trazem à tona as bases cosmopolíticas acerca de natureza e cultura no Sul Global. Em última instância, o trabalho deles pode influenciar iniciativas para os projetos ecológicos do NIME.

Aqui, vemos o termo *Sul Global* simultaneamente como "uma área geopolítica, um processo econômico global, um ator coletivo, um evento discursivo e um conjunto de teorias, paradigmas e textos" [96, pg. 3]. Ele destaca relações complexas e, ao mesmo tempo, desafia os estereótipos associados a países fora do chamado "mundo desenvolvido". Nesse sentido, o Sul Global e o som podem ser considerados uma alternativa a uma modernidade precária, colonial e neoliberal [67, 94] e, também, um esforço para construir um "corpus centrado no Sul" [91].

Além disso, adotamos a Declaração Ambiental da NIME [27, 68]—"Cada ação que realizamos, incluindo a pesquisa, tem um impacto no nosso ecossistema"²—e contribuimos para o crescente

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 International.

NIME '26, June 23–26, 2026, London, UK

© 2026 Direitos autorais pertencentes ao proprietário/autor(es).

¹Ver Tabela 1 para um panorama do álbum.

²<https://www.nime.org/environment/>

movimento contra o tecnossolucionismo no campo musical e na Interação Homem-Computador (HCI, na sigla em inglês) em geral [58, 73]. Este artigo aborda a polivocalidade dos seres humanos e dos seres não-humanos no cerne da crise climática, inspirando-se nos Albuquerque e em suas abordagens transmórficas como forma de estabelecer conexões que vão além do indivíduo.

As principais contribuições deste artigo consistem em demonstrar, por meio de exemplos e relatos empíricos extraídos do álbum “Amazônia Verde Viva”, (1) os processos técnicos e princípios que orientam o desenvolvimento de uma composição transmórfica e (2) como perspectivas do Sul Global que empregam uma ampla variedade de técnicas sonoras e musicais—ora afinadas com práticas ocidentais, ora rejeitando-as—para criar sons *ambientais* e/ou *ecológicos*, desafiando o tecnocolonialismo [21] e criando caminhos sonoro-musicais para o que Viveiros de Castro entende como perspectivismo [22].

2 Revisão bibliográfica

2.1 O eco, a arte & o ativismo

A crise climática abrange diversas áreas do conhecimento, desde a biologia e a física até as ciências humanas. Durante as décadas de 80 e 90, a *arte ambientalista* surgiu por meio da poesia, da prosa, das artes visuais e da arte performática. A obra “7000 Carvalhos” (1982), de Joseph Beuys [13] e a série “Making Earth” (1969-1970), de Helen e Newton Harrison [48] utilizou abordagens poéticas e programas de reflorestamento para envolver o público em questões socioambientais.

Mais recentemente, na obra “Polish Mothers on Tree Stumps” (2017), Cecylia Malik retratou a si mesma e outras mães amamentando seus filhos em frente a áreas desmatadas [31], chamando atenção para a conexão entre o sexismo e as questões ecológicas, bem como para a interdependência entre seres humanos, recém-nascidos, seres não-humanos e a terra.

Para Verónica Blanco Perales, o termo *ecoativismo* abrange um “pequeno espaço de resistência” [17, pg. 115], mas tem um enorme potencial ecológico e pedagógico. Pode ser adaptado para demonstrações, apresentações e salas de aula, a fim de promover a conscientização ambiental. Blanco [17] demonstra isso por meio de “Ecology of an Embrace” (2018), uma performance inspirada nas mulheres Chipko da Índia, que, desde os anos 1970, abraçam árvores para protegê-las de leilões e ações de madeireiras [26]. Mas antes disso, o movimento faz referência a reverência da comunidade Bishnoi, ao norte da Índia, pelas árvores *Khejri*. Tal reverência levou as mulheres da comunidade à morte: segundo uma história local, em 1730, o rei de Jodhpur, no Rajastão, enviou soldados para cortar diversas *Khejri*. Ao encontrar a resistência de mulheres Bishnoi e tentar, sem sucesso, suborná-las, os soldados orquestraram um massacre que viria a servir de inspiração para o movimento Chipko na década de 1970. Ligadas ao ecofeminismo, essas mulheres demonstraram como o pacifismo pode ser uma “ferramenta de combate” no campo ambiental [17].

No entanto, a abordagem do ecoativismo [17] em relação ao Antropoceno não é “muda”. Além de mídias visuais e textuais, projetos sonoros se consolidam como outra forma de denunciar a crise climática e seus impactos.

2.2 Ressoando o Antropoceno

O Antropoceno marca a era em que o impacto humano na Terra atinge níveis geológicos e existenciais, revelando as consequências de séculos de colonialismo, industrialização e exploração de ecossistemas [60]. Para lidar com a crise climática e com o

distanciamento da natureza, designers e artistas têm explorado maneiras de “retirar os seres humanos do centro do universo e promover uma visão mais equitativa” [60, pg. 728], chamando a atenção para experiências que vão além do humano [15, 16] e criando laços de afinidade com outras formas de vida em nossa luta pela sobrevivência [18, 47].

O álbum de Roger Payne, “Songs of the Humpback Whale” (1970) [81] inaugurou uma “escuta ecológica” no hemisfério ocidental. O trabalho desempenhou um papel fundamental no movimento para acabar com a caça comercial de baleias e inspirou a campanha “Salve as Baleias” (1975), do Greenpeace [46]. Desde então, um número crescente de estudos tem abordado a relação entre o som e o Antropoceno.

Gilmurray [43] busca cunhar o gênero “arte sonora ecológica” e sistematizar a sua aplicação Talianni [93, pgs. 62-75] investiga como as composições de paisagens sonoras utilizam “técnicas auditivas” para fomentar uma “escuta ecocrítica” [p. 72] e promover novas formas de ação política. Em uma abordagem diferente, Ochoa Gautier [79, p. 29] “escuta” uma bibliografia colombiana do século XIX; ao atentar aos aspectos sonoros de fontes textuais, ela identifica políticas coloniais que enquadravam os povos indígenas e mestiços como incapazes de se expressar sonoramente. Para a autora, tal desumanização catalisada pelo colonialismo nas Américas implica no que viríamos a chamar de Antropoceno.

Entre exemplos de arte sonora, destacam-se “The Sound of Light in Trees” (2006), de David Dunn, um trabalho que foca no “mundo acústico” quase desconhecido de insetos em árvores coníferas [36] e “Heat and the Heartbeat of the City” (2004), no qual Andrea Polli incorpora a sonificação de dados de paisagens urbanas [84]. Outras obras sonoras com foco ecológico que inspiram nossa pesquisa são mencionadas no Apêndice A.

Entretanto, a relação da arte sonora de inspiração ecológica com a tecnologia é menos explorada. Os métodos digitais de gravação e de atribuição de significado aos sons ambientais e às vozes mais-que-humanas estão intrinsecamente ligados às conceituações [antropomórficas] dos artistas [74, 85], concretizadas por meio da estética das ferramentas digitais [69]; por exemplo, o uso de sonografia e da análise de espectrogramas para a criação de uma sintaxe do canto dos pássaros que seja compreensível aos ouvidos humanos [64]. Isso demonstra a importância de compreender o papel das tecnologias sonoras em construir o que é visto e ouvido como “natureza” [8, 10, 11].

2.3 NIMes e HCI com enfoque ecológico

Em uma revisão sistemática realizada em 2021 sobre o corpus do NIME— o que resultou na criação da Eco Wiki³— Masu et al. [68] revela que os trabalhos com orientação ecológica na comunidade se concentram principalmente em práticas ambientalmente sustentáveis no desenvolvimento de interfaces musicais. Todavia, há menos foco nesses aparelhos enquanto mediadores sociais, com apenas seis trabalhos dentro do tema “conscientização sobre questões ecológicas e ambientais”. Esses trabalhos utilizam principalmente a sonificação de dados climáticos ou ecológicos, sendo que cinco deles abordam especificamente a crise climática [63, 65, 86, 90, 92].⁴

No período posterior à pandemia da COVID-19, várias obras têm utilizado gravações de campo em tempo real para promover

³<https://eco.nime.org/>

⁴O texto original afirma que apenas quatro das obras abordam a crise climática [68], omitindo Driftwood [86]; no entanto, incluímos a obra aqui, pois a escultura sonificada aborda diretamente as ações humanas e seu papel na crise climática, de acordo com “o valor que atribuímos ao mundo em que vivemos”

a reconexão com a natureza após o afastamento e o isolamento, uma forma de contemplação dos ecossistemas e seus múltiplos habitantes [35]. A integração de práticas *in situ* [59] por meio de passeios sonoros e espacialização também tem sido um aspecto de destaque [15, 18, 45]. Ao invés de simplesmente coletar amostras e dados [18], esses métodos têm sido utilizados em outras áreas da Interação Humano-Computador (HCI) e na prática artística vinculada à gravações de campo, paisagens sonoras e outras experiências sensoriais. Essas narrativas se baseiam em processos documentais e etnográficos para compreender as formas como os lugares são habitados; trata-se de um método colaborativo e interativo de compreensão da vida [93], no qual artistas, tecnólogos e pesquisadores buscam estabelecer uma conexão somática, pessoal, artística e em última instância acadêmica com um dado lugar [41, 51].

A conexão ecológica é ainda mais fortalecida por meio da integração na comunidade e do desenvolvimento de um “laço ambiental” coletivo [12]. A partir disso, a sonificação e a interação sonora empregadas na NIME e em pesquisas adjacentes de HCI têm sido utilizadas para traduzir processos ambientais lentos e silenciosos para o domínio da experiência humana [12, 92], transmitir o impacto das mudanças climáticas na vida de seres não-humanos [44, 70, 80, 97] e romper o pensamento dualista entre o ser humano e a natureza [15, 42, 52]. Ao continuar a incorporar experiências que vão além do humano, designers também adotam práticas de *percepção* [61] e sintonia e abjeção para descentralizar o ser humano em seu próprio “universo” semântico [16].

Embora seja fundamental que o NIME adote práticas sustentáveis de design de instrumentos, especialmente no desenvolvimento e na prototipagem de componentes eletrônicos [73], resta ainda ver se haverá uma abordagem crítica de experiências de diferentes seres e de fatores socioambientais entrelaçados à crise climática [49, 50]—Algo que, em nossa opinião, a *música transmórfica* pode nos ensinar. A importância da ligação entre abordagens ecológicas, artísticas e criativas para o envolvimento com a experiência não-humana não pode ser subestimada [33, 95]. Além dessas abordagens, este artigo apresenta perspectivas e práticas artísticas de territórios ligados ao termo “Sul Global”; trata-se de alternativas para fortalecer uma experiência polifônica e multi-situada [49, 67]. Como discutiremos mais adiante, o “Mapa sonoro do rio Iguazu” de Rojas Vargas [87] (Seção 2.4) aponta algumas direções nesse sentido.⁵

2.4 Sons ecológicos no Sul Global

Assim como o “Sul Global” é uma categoria instável, multifacetada e muitas vezes problemática [96], o mesmo se aplica às práticas sonoras dessas regiões. Por exemplo, a ideia de acustemologia do antropólogo Feld [38] é desenvolvida durante uma pesquisa etnográfica com o povo Kaluli na floresta tropical da Papua-Nova Guiné [37], um território disputado por alemães, ingleses e holandeses. O álbum “Voices of the Rainforest” (1991) foi gravado e produzido em parceria com o povo Kaluli, utilizando o método de escuta e edição dialógicas, baseado na participação democrática de todos os envolvidos no processamento de áudio (gravação, mixagem, masterização, lançamento, et cetera). O trabalho destacou o vínculo profundo entre ecossistema, animais e ancestrais, concretizando assim a concepção metodológica e

teórica de Feld sobre o som como uma forma pós-humanista de conhecimento.

Como afirma Chattopadhyay [25], as práticas dessas regiões desafiam fundamentalmente os conceitos ocidentais de temporalidade linear, ao adotarem durações cíclicas, atemporais ou prolongadas que resistem ao “tempo registrado”, às restrições organizacionais e comunicacionais da tecnologia moderna [19, 20, 56]. Essas práticas desafiam a tendência ocidental de “desconectar” o som de seu ambiente [25], propondo um diálogo com a natureza que se caracteriza pela associação, dependência e respeito, ao invés da extração.

No NIME, o “Mapa Sonoro do Rio Iguazu”, de Jaime Rojas [87] está alinhado com o tema da conferência de 2022: *descolonização das interfaces musicais*.⁶ Criada a partir de bibliotecas de código aberto para áudio (Gibber) e mapeamento (Leaflet), a obra de arte destaca os benefícios para a saúde do curso de água situado no Paraguai, no Brasil e na Argentina, assim como o seu potencial em termos de “identidade e memória”. Rojas também ressalta como essas fronteiras (criadas no período colonial e mantidas até hoje) sufocam um rio em “estado terminal”, marcado por vários anos de uso de agrotóxicos.

As perspectivas e práticas do Sul Global deslocam o Norte Global como o único espaço de geração de conhecimento e oferecem direções alternativas para lidar com problemas “complexos” como as mudanças climáticas [9, 50, 67]. Repensando a inovação e a indigenidade como direções (falsamente) contraditórias [78], as contribuições da América Latina (LATAM) no NIME apresentam realidades e epistemologias plurais [50] para desafiar as hegemonias coloniais e capitalistas no design digital e no desenvolvimento tecnológico [9, 20, 94]; no caso que apresentamos aqui, a contribuição não consiste em uma nova interface ou abordagem de design para hardware ou software, mas nos significados e ideologias que artistas e profissionais conferem às suas tecnologias. Em resumo, contribuimos para esse campo de pesquisa ao apresentar as abordagens *transmórficas* dos Albuquerque para integrar vozes humanas e não-humanas em práticas sonoras ecológicas.

3 Encontros transmórficos: ouvindo “Amazônia Verde Viva”

Refletimos sobre a música transmórfica dos Albuquerque por meio de uma breve análise do álbum “Amazônia Verde Viva” [5] e de uma entrevista conduzida pelo primeiro autor, Ribeiro Fonseca, com Thiago Albuquerque em 2024. Note-se que:

- (1) A entrevista fez parte do processo de aproximação do primeiro autor com artistas engajados em questões ecológicas no Brasil, com o objetivo de conhecer melhor esses profissionais e suas motivações;
- (2) A entrevista foi transcrita manualmente. Temas como tecnocolonialismo, negociação de software e vozes não-humanas foram então destacados (ver Seção 3.2); e
- (3) Como coautores, Albery e Thiago tiveram participação ativa na elaboração deste artigo. No entanto, a entrevista reflete apenas as perspectivas de Thiago. Pesquisas futuras e entrevistas com ambos os artistas permitirão aprofundar os temas aqui discutidos (ver Seção 4.3).

Estabelecendo esse ponto de partida, nosso foco é contribuir com novos fundamentos para o debate em curso sobre interfaces musicais e o meio ambiente na América Latina. Não trata-se

⁵As atas da Conferência NIME só foram disponibilizadas em 2025 e, por isso, não foram incluídas na revisão de Masu et al [68].

⁶https://www.nime.org/web_archive/2022/

de reforçar a divisão entre natureza e cultura, mas de implodir esse binômio. Em outras palavras, compartilhamos abordagens composicionais que podem ser entendidas, até certo ponto, como “mais-que-humanas”.

3.1 Ouvindo “Amazônia Verde Viva”

“Amazônia Verde Viva” (2021) [5], faz parte de um projeto de pesquisa de mais de 40 anos (Figura 1): Em 1987, Albery Albuquerque começou a investigar as vocalizações dos animais e a criar composições a partir de seus padrões, uma abordagem que, após um tempo, foi batizada de *música transmórfica* [29]. Em 1999, Albery e seu filho Thiago receberam uma bolsa do Instituto

Figura 1: Capa do álbum “Amazônia Verde Viva”, retratando a silhueta de um sabiá-branco (*Turdus leocomelas*) repleta de imagens de outros animais nativos da Amazônia.

Figura 2: O Kit Metodológico de Albery e Thiago Albuquerque para “Timbres da Natureza Amazônica”, composto por dois CDs e cinco livros que descrevem métodos transmórficos aplicados à música experimental [4].

de Artes do Pará (IAP), o que resultou na publicação de um kit com cinco livros e um CD duplo intitulado “Timbres da Natureza Amazônica” (Figura 2) [4].

O CD 1 é composto por análises das três canções interpretadas no CD 2, intituladas *Oração de Floresta e Rio*, *Canto da Natureza e Floresta*. O Livro 1 apresenta a tese do projeto, os Livros 2 a 4 as partituras orquestrais das três canções e o Livro 5 as partituras sincronizadas e simplificadas. Juntos, eles constituem a base da pesquisa e da prática de Albery [4].

Após este e outros álbuns, incluindo “Amazônia Verde Fauna” (2015) [1], uma versão *single* de “Timbres da Natureza Amazônica” (2017) [3] e “Amazônia Verde Viva” (2021) [5]. O trabalho dos Albuquerque atraiu a atenção nacional e internacional da comunidade científica [66], veículos de comunicação [6] e cineastas [76].

Como discutimos na Seção 2.2, as ferramentas digitais, as conceituações e as abordagens disciplinares do som ecológico moldam a estética da prática sonora [69]. O processo transmórfico dos Albuquerque oferece uma perspectiva composicional que se contrapõe à abordagens mais tecnocientíficas sobre vocalizações e seus emissores [64]. Trata-se de uma prática centrada mais na pedagogia musical, do que na pura classificação de vozes.

3.1.1 Música Transmórfica. Um processo *transmórfico* implica transformação “através e além” da matéria. Abrange desde os seres vivos até as entidades atômicas e permite combinações e recombinações supostamente infinitas de seus aspectos musicais e estéticos [4]. A *música transmórfica*, por sua vez, compreende um conjunto de linguagens científico-musicais que podem ser decompostas e combinadas com outras linguagens humanas e não-humanas.

Em tese, seria possível *criar* vocalizações-padrão baseadas no canto dos pássaros, “contrapor a linguagem do pássaro a outra linguagem humana ou vocalização animal”, utilizar “cada um dos elementos musicais (células rítmicas, intervalos, textura, glissandos, etc.) que compõem a estrutura padrão da vocalização e fazê-los interagir entre si” [4]. “Amazônia Verde Viva” trabalha com pássaros da Amazônia, incluindo o uirapuru (carriça-música), o curió (tordo-de-barriga-castanha), o sabiá (tordo-de-barriga-ruiva) e a saracura (rala-de-peito-ardósia) e mamíferos como a guariba (macaco bugio-castanho) e a onça (jaguar).

É preciso deixar claro que a via da composição transmórfica é animal-humana, e não o contrário. Seu processo baseia-se na pesquisa e/ou gravação de sons que, embora distantes dos “elementos psicoemocionais” do universo humano, apresentam aspectos que podem contribuir para a criação musical humana [30]. Isso ajuda a entender as potencialidades e limitações do trabalho *transmórfico*.

3.1.2 Vozes não-humanas: Uirapuru e Clavenário Silvestre. Ouvir o álbum foi importante para complementar a pesquisa bibliográfica sobre a obra dos Albuquerque. O álbum está resumido em Tabela 1. Exploramos especificamente as faixas 3 e 4, *Bom dia Uirapuru* e *Clavenário Silvestre*. Do ponto de vista descritivo adotado por Ribeiro Fonseca and Reed, essas canções resumem a música transmórfica dos Albuquerque.

Bom dia Uirapuru. A música começa com sinos e o canto do uirapuru, repetido várias vezes. O violão assume o protagonismo, reproduzindo os mesmos padrões repletos de glissandos. Em seguida, uma flauta e um violoncelo se alternam em solos. Nos últimos segundos, o violão se funde com o canto do uirapuru, criando uma atmosfera onírica e idílica.

Faixa	Link	Duração	Vozes	Instrumentos	Informações Adicionais
1	A Flauta E O Curió (<i>The Flute and the Curió</i>)	2:47	Curió (<i>Oryzoborus angolensis</i>)	Teclado → Violoncelo → Flauta	Unidade conceitual. O álbum começa e termina com o mesmo pássaro.
2	Base Rítmica Sabiana (<i>Sabian Rhythmic Basis</i>)	4:12	Sabiá (<i>Turdus rufiventris</i>)	Violão → violino → flauta	Estilo ascendente culmina em um refrão "Índigena"
3	Bom Dia Uirapuru (<i>Good Morning Uirapuru</i>)	4:00	Uirapuru (<i>Cyphorhinus arada</i>)	Sinos → Teclados → Violão → Flauta → Violão	Uma canção matutina, desejando "Bom dia" ao seu companheiro uirapuru.
4	Clavenário Silvestre (ver Seção 3.1.2)	14:30	Onça (<i>Panthera onca</i>) → Cigarras (Cicadas/ <i>Cicadoidea</i>)	Baterias → Violão → Piano → Xifone → Percussão	Rugido da onça misturado/ combinado com uma percussão de tom grave.
5	Elementais (<i>Elementals</i>)	9:27	Uma revoada de pássaros → Vozes graves de seres humanos → Uirapuru → Cantos indígenas	Teclado → Samples de chuva → Guitarra → Sintetizador com frequências graves → Set de percussão	Ambienta o ouvinte em uma chuva de tarde, um momento comum do dia nas regiões amazônicas.
6	O Balanço Do Curió (<i>The Curió's Balance</i>)	2:12	Curió (<i>Oryzoborus angolensis</i>)	Pandeiro → Teclado → Sintetizador	Combinação de samba com melodias atonais, conectadas em um pulso comum.
7	Oryzoborus (the curió's family/genus)	3:29	Curió (<i>Oryzoborus angolensis</i>)	Samples de cachoeiras → Anímais de vocalizações graves, gravados à distância → violino e samples de violoncelo → metais	A música vai mudando de tom a cada volta. O álbum começa e termina com um curió.

Tabela 1: Faixas do álbum *Amazônia Verde Viva* e suas vozes mais importantes (→ indica uma progressão cronológica).

Figura 3: O arranjo de Thiago no Logic Pro, mostrando a disposição das vozes e as opções de equalização enquanto ele trabalha com a voz do uirapuru para a faixa *Base Rítmica Sabiana*.

Figura 4: Arranjo do Thiago no Audacity mostrando a análise dos espectrogramas. Trata-se de uma amostra genérica, sem relação com uma faixa específica.

Comparando o uso de plug-ins para mixar o canto do uirapuru na *Base Rítmica Sabiana*, é possível perceber que a “pureza” não é um objetivo almejado. Com o Pro-Q³ (Fab Filter), o Channel EQ e o Graphic EQ, os músicos conseguem *ver* e *ouvir* as frequências dos cantos dos pássaros, optando por realçar algumas frequências e atenuar outras (Figura 3). Isso é comprovado por uma análise de espectrogramas (Figura 4).

Em *Bom Dia Uirapuru*, a voz do pássaro se entrelaça com amostras de flautas e violoncelo geradas diretamente a partir do MuseScore, um software de notação musical. Em primeiro plano, a *artificialidade* dos fragmentos orquestrais contrasta com as notas emitidas pelo uirapuru. Em segundo plano, essas notas seguem uma abordagem baseada na composição e em sons alterados, com o uirapuru como voz principal.

O uirapuru possui um dos cantos mais apreciados por ornitólogos profissionais e amadores. Seu comportamento “excepcionalmente musical” [34] se manifesta em sua voz semelhante à de uma flauta e na raridade de seu canto, ouvido apenas 15 dias por ano durante a época de acasalamento. Algumas cosmovisões de matriz indígena contam que o deus Tupã transformou um guerreiro em um uirapuru para que ele pudesse cantar para sua amada; outras histórias afirmam que “quando o uirapuru canta, todos os outros animais ficam em silêncio” [34] [p. 59]. Compositores modernos [39, 77] também exploraram os aspectos musicais e místicos do canto do uirapuru [34].

Antes de “Amazônia Verde Viva”, Albery já havia composto várias canções dedicadas à ave. Em “Amazônia Verde Fauna” (2015) [4], as peças se entrelaçam com uma gravação de campo do Uirapuru, muitas vezes acompanhada por outros pássaros e sons da floresta tropical ao fundo. A isso se junta um violão, que retoma e desenvolve os ritmos introduzidos pelo pássaro.

Clavenário Silvestre. Esta faixa é mais complexa em termos de escolhas estéticas e sobreposições. O próprio nome evoca uma qualidade específica, combinando “Clave” (o símbolo da notação musical) com “Santuário” para formar “Clavenário”. *Clavenário Silvestre* funciona como uma “suíte”, ou seja, uma coleção de pequenas peças que constituem uma unidade composicional completa (em contraste ou em correlação com uma tonalidade) [83]. Do ponto de vista religioso e arquitetônico, Clavenário parece recriar e fundir todas as “pequenas partes” da floresta tropical em um *continuum* musical.

A peça, com duração de 14 minutos e 30 segundos, começa com o rugido de uma onça que se “decompõe” lentamente em um som percussivo. Vozes e sons sintetizados dividem o espaço com uma composição serial que, à primeira audição, parece dodecafônica ou atonal. Essa “atmosfera” atonal parece combinar com um piano ocasional e com o canto de vários pássaros.

A escolha de sons supostamente “caóticos” ou indomados é particularmente cativante se tivermos em mente o dilema destacado por autores como Mâche [64] e Doolittle and Brumm [34]: Será que nós—e nossas máquinas—estamos ouvindo as frequências

“reais”, ou estamos apenas interpretando ou atribuindo um significado humano às atividades dos animais? Em outras palavras, será que estamos mantendo uma hierarquia antropocêntrica?

À medida que a peça se desenvolve, voltamos a uma certa “normalidade”. O crescendo recomeça com um dueto entre o sabiá e o violão, em progressões ascendentes e descendentes. Cânticos indígenas se misturam com vocalizações de animais. Thiago já havia descrito esse processo criativo [40]:

[...] ao ouvir nossa composição, você pode pensar que se trata de uma gravação, mas não, é uma composição. [...] Essa é a metodologia. Gravar, escrever as partituras e mapear os elementos. Só então usamos a voz do animal “sobre” nossa composição.

O significado atribuído à gravação e à composição atravessa diversos discursos e integra diferentes tecnologias. Será que a gravação já é, por si só, uma forma de composição? Que tipo de ferramentas e técnicas estão por trás de “Amazônia Verde Viva”? De que forma elas participam — conscientemente ou não — na construção sonora da obra?

3.2 Sinergias transmórficas e tecnológicas: entrevistando Thiago Albuquerque

Para aprofundar essa perspectiva auditiva, incorporamos as reflexões do compositor Thiago Albuquerque. Thiago é produtor e compositor, com um carreira estabelecida desde 1999 em Belém. A parceria com seu pai foi decisiva para que ele desenvolvesse interesse pela produção musical—mesmo sem a internet no começo. Quando ganhou uma bolsa de estudos no Estúdio Midas, em Belém, ele foi formalmente “iniciado”. Mais tarde, começou um estágio no local. Após nove anos, Thiago construiu seu próprio estúdio, onde está instalado desde então (Figura 5).

A entrevista foi realizada pelo WhatsApp por Ribeiro Fonseca entre julho e agosto de 2024 e abordou temas como trajetória pessoal e musical, softwares preferidos, a relevância da IA para a prática artística, a interligação entre tecnologia e cantos de animais e o uso de gravações de campo; ver Apêndice B.

No diálogo, nós pudemos identificar:

- Como “navegar” por softwares e equipamentos;
- Como a tecnologia cria “vozes” de pássaros;
- O conceito de “natureza” ou “som natural”.

3.2.1 *Produzindo e compondo: dois “mundos”, diferentes softwares.* A primeira parte da entrevista tem como objetivo compreender os tipos de software e a abordagem para cada um deles. Segundo Thiago:

[...] Já usei vários softwares [...]. Usei o [Steinberg] Nuendo, o Cakewalk [Sonar] e o Pro Tools. Hoje em dia estou usando o Logic [...]. Ele [Logic] tem um excelente equalizador nativo que permite eliminar a frequência com facilidade; você consegue dominar ali os parâmetros dele com facilidade de encontrar a sequência que está incomodando em algum elemento, alguma percussão, algum violão, alguma coisa. Você mata muito rápido [7].

Como produtor, Thiago acredita que a principal função do software de áudio é equalização e ativação de plug-ins, como o iZotope. O resto depende de “bons instrumentos e bons músicos”[7]. Por outro lado, como compositor, ele não gosta do ambiente do estúdio. O silêncio, para ele, é essencial e só pode ser encontrado em casa e em horários específicos. Lá, ele usa o MuseScore e o

FruityLoops (agora FL Studio) para dar forma às suas ideias e compor partituras.

Em primeiro lugar, podemos observar os métodos de posicionamento e caracterização das tecnologias. Embora um programa bom e fácil de usar seja importante para o sucesso da gravação, Thiago destaca que o software é sempre um meio para atingir um fim. O que importa é a qualidade dos músicos e dos instrumentos, considerados aqui como a “verdadeira música” – ou o aparato “não tecnológico”.

Além disso, a estrutura do estúdio oferece *apenas* um local para gravar (Figura 5). A inspiração vem de algo facilitado pelo silêncio e com o uso do FruityLoops. Embora não seja o foco principal aqui, é importante ressaltar que o FruityLoops desempenha um papel fundamental na música independente em todo o mundo. Especificamente no Pará, território de Thiago, as diversas versões do software contribuíram para a criação e popularização de vários gêneros musicais no Pará, como o brega e o tecnobrega[24, 32, 89].

Em contramão à ideia de audiofilia ou tecnosolucionismo, a postura de Thiago denota uma abordagem “livre” em relação a softwares e plug-ins.

3.2.2 *De vozes não-humanas até gêneros estabelecidos.* Por meio da música transmórfica, os Albuquerques se conectam com a perspectiva ecológica de que “derrubar uma árvore é como derrubar a casa de um artista”.

Em tempos de devastação e extrativismo, o álbum escuta e interage com uma Amazônia verde e viva (como o título indica). Trata-se de uma escolha consciente? Quais são os contextos para isso?

Também colhemos como eu falei, na floresta, por exemplo, o som da guariba e o do tucano e de outros animais, como, por exemplo, a saracura, nós pegamos tudo na floresta, mas não foi floresta fechada, foi no sítio, esse sítio ficava bem dentro da floresta. A gente foi pra lá, o sítio de um amigo, a gente colheu lá o som. Já da onça, a gente colheu do museu. Sabiá, nós colhemos daqui de Belém mesmo. Em Belém tem muito Sabiá... é uma espécie.. ela não é endêmica daqui, mas tem muito aqui em Belém [...]. [7].

Para eles, a *música transmórfica* deve obedecer a duas regras importantes: 1) não plagiar vocalizações animais e 2) não deturpar as “linguagens vocais espontâneas” utilizadas tanto por humanos quanto por animais [4]. Em resumo, um músico transmórfico poderia compor qualquer peça inédita, desde que ela estivesse ligada a uma “estrutura” ou a um “padrão”.

O som de seres mais-que-humanos é elevado ao status de um “gênero musical” ou “tradição musical” por meio de uma série de recursos sonoros: a partitura, os leitores de espectrogramas (Figura 4), e a decodificação musical. O Uirapuru, por exemplo, transforma-se num *gênero*; da mesma forma que é possível inspirar-se no estilo de composição de Tom Jobim e compor uma canção dentro da estrutura harmônica e melódica da bossa nova, ou aplicar acordes específicos que, juntos, irão formar uma progressão de jazz, também é possível compor com base nos “padrões” do pássaro.

É fundamental, afirmam os artistas, familiarizar-se com o som dos animais em sua forma “pura” ou “espontânea”. Só então você poderá começar a compor (Figura 6). Thiago e Albery afirmam que os animais expressam sonoridades distintas das humanas e apontam um novo caminho para a música [29]. Para interagir

Figura 5: Thiago and Albery working in their studio in Belém, Pará, Brazil.

com esses sons e *incorporar* sua gramática, realiza-se uma escuta minuciosa das gravações (produzidas pelos dois músicos, como Thiago descreve, assim como biólogos ou ornitólogos em diversos locais). Os arquivos estão armazenados nos arquivos de Albuquerque, em museus ou universidades. No caso de “Amazônia Verde Viva”, a maioria das canções foi produzida a partir de gravações de terceiros.

Bom, não sei se tu conhece a *linguagem*, como é que ela funciona. Não é uma simples *imitação das vocalizações* dos animais [...]. O que a gente faz? A gente estuda cada vocalização de cada espécie [...]. A partir desse estudo a gente escreve a partitura, depois a gente decodifica e entende o processo de criação daquela espécie [...]. E aí a gente consegue, entendendo a lógica e o padrão, [...] criar um gênero musical a partir disso. Ou seja, a gente consegue compor temas dentro daquele padrão. [7].

3.2.3 Incorporando gramática mais-que-humanas em VSTs. Depois de compreender a linguagem de um animal, é possível compor a partir desta. Quando os primeiros álbuns foram produzidos, os Albuquerque não tinham recursos suficientes e foi necessário gravar as músicas com um violão e, posteriormente, adicionar a voz do animal.

Por exemplo, Albery criou umas músicas de uirapuru no violão. Fica tocando o uirapuru-verdadeiro, a voz dele, e o violão. Você escuta, parece que o papai pegou o canto do uirapuru e tocou igualzinho a ele. Mas é o contrário. Ele criou a composição no violão, depois a gente pegou a voz dele—como naquela época não tinha som de fonte—separou em escala musical, e colocou a voz como sample – notinha por notinha em cima das notas que papai criou [7].

Para o projeto “Amazônia Verde Viva”, Thiago criou VSTs (Virtual Studio Technologies) inspirados em animais. Um VST é uma interface de software para plug-ins de áudio que permite a integração de sintetizadores virtuais e efeitos em estações de trabalho de áudio digital (DAWs). Os VSTs, juntamente com plataformas semelhantes, empregam processamento de sinal digital para replicar a funcionalidade do hardware tradicional de estúdios de gravação dentro de um ambiente de software. Enquanto um

Figura 6: Trecho do programa *Sonora Pará*, com Albery Albuquerque [2]: “Eu posso variar as notas musicais. Está no ritmo, certo?”

sample é um som já pré-gravado, um VST pode fornecer novos sons em uma estação de trabalho digital, semelhante a um sintetizador virtual. Curiosamente, ambas as ferramentas são usadas para trazer um som mais “natural” à performance musical (seja ao vivo ou em estúdio).

4 Discussão

A audição de “Amazônia Verde Viva” e a entrevista com Thiago Albuquerque revelam padrões que contribuem para uma compreensão mais ampla de como as tecnologias são utilizadas e de que forma elas se vinculam à sons produzidos por humanos e não-humanos. O primeiro é o fundamento por trás da música transmórfica. O segundo é como Thiago e Albery desafiam o tecnocolonialismo, transformando, sobrepondo e reinventando a relação com as tecnologias de áudio.

4.1 Interação na base da música transmórfica

Como Thiago explica,

[Nossa] música interage com a natureza. Se você colocar um uma composição de sabiá perto dos outros sabiás, eles interagem. Existe essa interação. No nosso segundo CD tinha um sítio do amigo do papai que ele colocava o CD e enchia de pássaro em volta da casa. Então é um trabalho que é acima

da arte, porque tem esse viés da proteção ambiental [7].

“Amazônia Verde Viva” e todas as outras obras lançadas pelos Albuquerque desde a década de 2000 são o resultado direto de uma intersecção entre dispositivos tecnológicos consagrados, arquivos sonoros, gravações de campo e uma percepção da natureza que, ao mesmo tempo, compartilha e contraria o viés ocidental em relação à dualidade humano-natureza.

Como palavra esvaziada de sentido, *interação* pode muito bem descrever o extrativismo praticado por governos e empresas em todo o mundo. Para eles, interação significa lucrar com recursos (aparentemente) infinitos e destruir ecossistemas e modos de vida humanos a eles ligados. No entanto, a afirmação de Thiago relaciona a interação com outras espécies a uma sintonia tanto espiritual quanto tecnológica. Por meio da música transmórfica, os músicos questionam o excepcionalismo humano, uma questão também abordada por outros filósofos e estudiosos indígenas e não indígenas [25, 34, 37, 53, 64].

Embora o aspecto composicional seja essencial para a música transmórfica, esta última declaração de Thiago em entrevista concebe a interação como algo multissituacional (humano → não-humano → humano → não-humano), e não unidirecional (não-humano → humano). Em suma, há um esforço para aprender com outros seres, o que envolve uma política do cuidado ativada por interfaces musicais. Isso lembra a ideia de Livio and Devendorf [62] sobre uma interface ecotécnica; tal interface questionaria e transcenderia as fronteiras entre humanos e não-humanos na interação tecnológica. Ao mesmo tempo, “Amazônia Verde Viva” surge como parte de um “corpus centrado no Sul” [91, p. 5], no qual a audição é mediada por uma série de dispositivos que carregam consigo os valores e as ideologias das empresas de áudio, dos algoritmos e das codificações.

4.2 Tecnocolonialismo e Perspectivismo

De modo geral, músicos de diferentes partes do mundo utilizam e manipulam dispositivos desenvolvidos (em sua maioria) no Norte Global. Essa situação é abordada por um conceito que Castanheira [21] entende como *tecnocolonialismo*, ou seja, a padronização das práticas de gravação e a impossibilidade de países e indivíduos do Sul Global desenvolverem suas próprias tecnologias. O surgimento das ferramentas digitais potencia a automação generalizada, cujo objetivo é “facilitar os processos, mas, ao mesmo tempo, padronizar uma série de práticas baseadas em plataformas universais” [21, pg. 115]. Conforme Castanheira, é muito difícil (ou quase impossível) romper com grandes corporações de tecnologia musical, o que condena os músicos de outras regiões a utilizar equipamentos produzidos em massa.

No entanto, a relação dos Albuquerque com esses dispositivos não é passiva nem padronizada. Para combater o tecnocolonialismo, podemos aplicar a noção de *perspectivismo* do antropólogo Viveiros de Castro à “Amazônia Verde Viva” e à música transmórfica, abordando as dinâmicas entre a música humana, a tecnologia e os fenômenos acústicos conduzidos por animais. Com o perspectivismo, Castro [22, 23] busca superar o antropocentrismo ao adotar as percepções indígenas em relação aos outros habitantes do mundo como corpos que podem assumir diferentes formas, mas que também são capazes de agência e discursividade.

Castro argumenta que o pensamento ocidental privilegia a mente e a alma — associadas à racionalidade — em detrimento do corpo — ligado à natureza — na determinação do status de quem é considerado plenamente humano e não-humano. O autor

conta que, no contexto da colonização, os países europeus enviaram expedições para afirmar que os indígenas possuíam uma alma e que, após a conversão ao catolicismo, poderiam ser vistos como iguais (se fossem considerados meros animais, o massacre seria ainda pior). Enquanto isso, os povos indígenas afogavam seus reféns brancos para ver se eles se decompunham e, assim, determinar se os recém-chegados eram espíritos ou animais diferentes. Entretanto, a capacidade de agência dos europeus nunca seria questionada. A anedota mostra que tudo, do ponto de vista indígena, pode ser pessoa, espírito e/ou animal. O corpo é uma máscara ou um tecido que carrega consigo certos aspectos que determinam hábitos e predisposições.

A intercambiabilidade do perspectivismo vai além do *antropocêntrico* (no sentido estritamente humano) para alcançar um contexto no qual todas as criaturas existem e são capazes de intencionalidade, agência e enunciação. Assim,

A práxis europeia consiste em “fazer almas” (e diferenciar culturas) a partir de um fundo corporal-material dado (a natureza); a práxis indígena, em “fazer corpos” (e diferenciar espécies) a partir de um continuum sócio-espiritual dado “desde sempre” [...] [23, Loc. 375]

Essa perspectiva celebra a diversidade de vozes capazes de produzir significado ao lidar com o mesmo material. No caso de “Amazônia Verde Viva”, esse material é a voz. Defendemos que o álbum oferece um tipo diferente de perspectiva ou audibilidade em um “campo sociocósmico” [22] marcado não apenas pela ação humana, mas também pela agência de pássaros, onças, VSTs e *samples*. Embora a palavra final seja de Albery e Thiago (que atuam como intérpretes e juizes, decidindo se uma voz é legítima ou se uma canção obedece à “expressão” animal), seu processo de criação de significado musical atravessa sons animais, gravação e dispositivos de reprodução. Essa abordagem destaca a premissa de “criar corpos” [23], misturando-a com o conceito de criar uma “escola musical” [29] de diferentes animais com interfaces musicais. Ela não surge de forma harmônica ou imaculada, mas reforça outras relações (ou interações).

Em última instância, Thiago e Albery não se limitam a aceitar o manual estabelecido pelas grandes empresas de áudio. Eles gerenciam e criam instrumentos orquestrais, tanto de alta quanto de baixa fidelidade, e os associam à instrumentos virtuais baseados em vozes não-humanas. Embora a marca do Pro Tools, do MuseScore e de outros softwares ainda esteja presente, sua relevância semântica é alterada de dentro para fora.

4.3 Perspectivas para o futuro

Na sequência desse trabalho, NIMEs com orientação ecológica e trabalhos com vozes não-humanas podem seguir duas direções: em primeiro lugar, entrelaçar atores mais-que-humanos e indígenas com interfaces musicais, criando possíveis conexões entre esses dois campos; e, em segundo lugar, incentivar músicos, intérpretes e artistas a utilizar abordagens transmórficas em suas obras. Nossa marca como criadores estará inegavelmente presente, mas uma perspectiva menos ego/antropocêntrica pode permitir que (literalmente) novas vozes surjam.

O último trabalho dos Albuquerque foi em 2021. Desde então, as mudanças climáticas se agravaram, e as comunidades amazônicas têm presenciado um crescente foco geopolítico. Em relação a futuros projetos acadêmicos, pretendemos entrevistar Albery e Thiago em conjunto, aprofundando a compreensão de

como a música transmórfica participa do autal contexto socioambiental. Um exemplo a ser discutido mais detalhadamente é a participação dos músicos na COP 30 (Conferência das Partes) em Belém [88]. Além disso, exploraremos a espontaneidade com que as linguagens humanas e não-humanas são abordadas em seus álbuns como um desafio necessário às noções de “pureza” e à sua integração nas interfaces musicais.

5 Conclusão

O presente artigo apresentou a *música transmórfica* de Albery e Thiago Albuquerque como um ato composicional entre seres de distintas “perspectivas” na Amazônia brasileira. Partindo desse trabalho de décadas, que abrange vários álbuns e livros, contribuímos com um relato da audição de “Amazônia Verde Viva” (2021), e uma entrevista com Thiago Albuquerque realizada em 2024. O foco foi compreender como a tecnologia musical e as abordagens pós-humanas podem apoiar o *fazer* transmórfico. Primeiramente, discutimos como o trabalho está conectado a movimentos sonoros e artísticos ecologicamente engajados, tanto dentro quanto fora do NIME. Em segundo lugar, realizamos uma análise de “Amazônia Verde Viva” e identificamos aspectos-chave em diálogo com Thiago para compreender os valores tecnológicos e ecológicos incorporados em suas práticas transmórficas. Ao fazer isso, contribuimos para a discussão sobre (1) o princípio da interação transmórfica em sintonia com vozes mais-que-humanas e interfaces musicais, e (2) o rearranjo de tecnologias de áudio do Norte Global e a incorporação de abordagens provenientes do Sul Global, conforme expresso pela trajetória musical de Thiago Albuquerque. Acreditamos que essas contribuições podem apoiar o engajamento com o som ecológico e a crise climática no NIME e além.

6 Princípios éticos

Os autores garantem que o trabalho realizado no âmbito deste projeto cumpre e respeita os Princípios e o Código de Conduta da NIME sobre Pesquisa Ética.

Conforme mencionado, esta pesquisa é conduzida levando em consideração a Declaração Ambiental da NIME, na medida em que a responsabilidade ambiental não se aplica apenas às práticas sustentáveis de projeto de instrumentos, mas também à inclusão de vozes diversas em nossa comunidade, a fim de enfrentar o que, em última análise, é uma crise global.

Cada ação que realizamos, incluindo a pesquisa, tem um impacto sobre o nosso ecossistema. O NIME está comprometido com a sustentabilidade ambiental e a conservação, tanto na organização da conferência anual quanto em nossas práticas artísticas e acadêmicas diárias. [27]

Consulte a Declaração Ambiental completa da Conferência NIME em: www.nime.org/environment.

Agradecimentos

Luiz Ribeiro Fonseca é financiado pela Bolsa de doutorado do Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades (AHRC) do UKRI, no âmbito da Parceria de Formação Doutoral Technê (AHRC-DTP), para o projeto intitulado “Echoes in the Anthropocene: Ecological Sound Art and Ecosocialist Activism in Brazil”. Os autores não têm outros conflitos de interesse a declarar.

Referências

- [1] Albery Albuquerque. 2015. Amazônia Verde Fauna. <https://www.youtube.com/watch?v=NW4oYa8lYk> Acessado em: 08/02/2026.
- [2] Albery Albuquerque. 2016. SonoraPará. <https://www.youtube.com/watch?v=MUDHvSX-Or8>. [Acessado em: 08/04/2026].
- [3] Albery Albuquerque. 2017. Timbres da Natureza Amazônica. <https://www.youtube.com/watch?v=sjudfzvLT-U> Acessado em: 08/02/2026.
- [4] Albery Albuquerque and Thiago Albuquerque. [n. d.]. A Ciência Musical Transmórfica – musicatransmorfica.jimdofree.com. <https://musicatransmorfica.jimdofree.com/>. [Acessado em: 05/02/2026].
- [5] Albery Albuquerque and Thiago Albuquerque. 2021. Amazônia Verde Viva. https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nquVC2u99ocvA8r18q8q6UphYMdOXsZg. [Acessado em: 05/02/2026].
- [6] Thiago Albuquerque. 2012. Documentário Música Viva da Floresta. <https://www.youtube.com/watch?v=VVXelcHpQZA> Acessado em: 08/02/2026.
- [7] Thiago Albuquerque. 2024. . Personal interview. Interview conducted virtually by Luiz Ribeiro Fonseca, July 12th to August 14th, 2024.
- [8] Kristina Andersen, Ron Wakkary, Laura Devendorf, and Alex McLean. 2019. Digital crafts-machine-ship: creative collaborations with machines. *Interactions* 27, 1 (Dec. 2019), 30–35. <https://doi.org/10.1145/3373644>
- [9] Juan Pablo Martinez Avila, Joao Tragtenberg, Filipe Calegario, Juan Ramos, Martin Matus Lerner, Isabela Corintha, Javier Jaimovich, Teodoro Dannemann, Patricia Cadavid, Ximena Alarcón, et al. 2021. Towards a Latin American NIME Research Community. In *Simpósio Brasileiro de Computação Musical (SBCM)*. SBC, 298–301.
- [10] Karen Barad. 1998. Getting real: Technoscientific practices and the materialization of reality. *Differences: a journal of feminist cultural studies* 10, 2 (1998), 87–91.
- [11] Karen Barad. 2003. Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter. *Signs: Journal of women in culture and society* 28, 3 (2003), 801–831.
- [12] Shomit Barua. 2025. Hyperwilding: Sonic Perplexity as Urban Acupuncture to Promote Environmental Kinship. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Doga Cavdir and Florent Berthaut (Eds.), Canberra, Australia, Article 89, 5 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15698978>
- [13] Joseph Beuys. 1982. ‘7000 Oak Trees’. Tate. <https://www.tate.org.uk/art/artworks/beuys-7000-oak-trees-ar00745>. [Acessado em: 04/02/2026].
- [14] Frederick W. Bianchi and V. J. Manzo. 2016. *Environmental sound artists: in their own words*. Oxford University Press, New York, NY.
- [15] Heidi Biggs. 2025. Soft Sound Geographies: Textile Maps of Land Body Data Entanglements. In *Proceedings of the Nineteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (TEI '25)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 105, 3 pages. <https://doi.org/10.1145/3689050.3707681>
- [16] Heidi R. Biggs, Jeffrey Bardzell, and Shaowen Bardzell. 2021. Watching Myself Watching Birds: Abjection, Ecological Thinking, and Posthuman Design. In *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (Yokohama, Japan) (CHI '21)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 619, 16 pages. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445329>
- [17] Verónica Perales Blanco. 2023. 5. The Amplification of Ecological Awareness Through Art Practice: The Ecoartist Drawing of Ecologia De Un Abraço [The Ecology of an Embrace]. *Review of Artistic Education* 26, 1 (March 2023), 250–257. <https://doi.org/10.2478/rae-2023-0035>
- [18] Matthew Burtner. 2011. EcoSono: Adventures in interactive ecoacoustics in the world. *Organised Sound* 16, 3 (Nov. 2011), 234–244. <https://doi.org/10.1017/s1355771811000240>
- [19] Laddy P Cadavid. 2020. Knotting the memory//Encoding the Khipu : Reuse of an ancient Andean device as a NIME . In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Romain Michon and Franziska Schroeder (Eds.), Birmingham City University, Birmingham, UK, 495–498. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4813495>
- [20] Laddy Patricia Cadavid Hinojosa. 2022. Kanchay Yupana//: Tangible rhythm sequencer inspired by ancestral Andean technologies. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Andrew McPherson and Emma Frid (Eds.), Auckland, New Zealand, Article 56. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.61d01269>
- [21] José Cláudio Siqueira Castanheira. 2020. Studio Sounds: Digital Tools and Technocolonialism. In *Border-Listening /Escucha-Liminal*, Alejandra Luciana Cárdenas (Ed.). Radical Sounds Latin America, Berlin, 106–119.
- [22] Eduardo Batalha Viveiros de Castro. 2013. *A inconstância da alma selvagem*. Cosac Naify.
- [23] Eduardo Batalha Viveiros de Castro. 2018. *Metafísicas Canibais: Elementos Para Uma Antropologia Pós-Estrutural*. Cosac Naify: N-1 Edições, São Paulo, SP.
- [24] Sonia Chada. 2014. Tecnobrega: música eletrônica na periferia belemense. In *Anais do XXIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, São Paulo*. 1–8.
- [25] Budhaditya Chattopadhyay. 2022. *Sound Practices in the Global South: Listening to Resounding Plurilogues*. Springer International Publishing, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-99732-8>
- [26] Rucha Chitnis. 2013. The Original Tree Huggers: Let Us Not Forget Their Sacrifice. Womens Earth Alliance. <https://womensearthalliance.org/wea-voices/the-original-tree-huggers-let-us-not-forget-their-sacrifice-on>

- earth-day/. [Acessado em: 04/02/2026].
- [27] NIME Community. 2020. NIME Conference Environmental Statement (Version: 1.0). <https://www.nime.org/environment/>.
- [28] Thiago Cóstack and Hjórrvar Hjórleifsson. 2020. *The Earth Head-On – Full Movie*. <https://www.youtube.com/watch?v=Knmzbhvn-PK0> Acessado em: 02/11/2026.
- [29] Timbres da Amazônia. 2022. Música da Natureza. <https://www.youtube.com/watch?v=jgQ6uef2NVs> Acessado em: 08/02/2026.
- [30] Timbres da Amazônia. 2024. Trecho do Filme - Amazônia Groove com Albery Albuquerque e Thiago Albuquerque. <https://www.youtube.com/watch?v=dh aaAjRDIEU> Acessado em: 08/02/2026.
- [31] Christian Davies. 2017. Polish law change unleashes 'massacre' of trees. <https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/07/polish-law-change-unleashes-massacre-of-trees>. [Acessado em: 04/02/2026].
- [32] Júlio César de Sousa and Flávio Luiz Schiavoni. 2023. Depurando o Underground: artistas independentes capacitando-se em produção musical com software livre. In *XXXIII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM)*.
- [33] Carl DiSalvo, Kirsten Boehner, Nicholas A. Knouf, and Phoebe Sengers. 2009. Nourishing the ground for sustainable HCI: considerations from ecologically engaged art. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Boston, MA, USA) (*CHI '09*). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 385–394. <https://doi.org/10.1145/1518701.1518763>
- [34] Emily Doolittle and Henrik Brumm. 2012. O Canto Do Uirapuru: Consonant Intervals and Patterns in the Song of the Musician Wren. *Journal of Interdisciplinary Music Studies* 6-1 (2012). <https://doi.org/10.4407/jims.2013.10.003>
- [35] Gershon Dublon and Xin Liu. 2021. Living Sounds: Live Nature Sound as Online Performance Space. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Shanghai, China, Article 42. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.b90e0fcb>
- [36] David Dunn. 2006. The Sound of Light in Trees. <https://daviddunn.bandcamp.com/album/the-sound-of-light-in-trees>. Acessado em: 02/11/2026.
- [37] Steven Feld. 2012. *Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression*. Duke University Press.
- [38] Steven Feld. 2020. Alternativas pós-etnomusicológicas: a acustemologia. *PROA: Revista de Antropologia e Arte, Campinas* 10, 2 (2020), 193–210.
- [39] Rodrigo Felicissimo. 2022. *Uirapuru: The Legendary Enchanted Bird by Heitor Villa-Lobos. An Aesthetic Confrontation Along Stravinsky's Firebird and Sibelius's Tapiola*. Numanities - Arts and Humanities in Progress, Vol. 24. Springer International Publishing, Cham, 393–422. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11146-4_18
- [40] Leticia Finamore. 2023. "Música viva da floresta e música transmórfica", com Albery e Thiago Albuquerque - Fliparacatu — <https://fliparacatu.com.br/musica-viva-da-floresta-e-musica-transmorfica-com-albery-e-thiago-albuquerque/>. [Acessado em: 05/02/2026].
- [41] Pedro Galvão Ferreira, Marta Galvão Ferreira, Teresa Maritza Gouveia da Silva, Nuno Jardim Nunes, and Valentina Nisi. 2025. The Entangled Tales that Landscapes Tell: An Embodied HCI Pedagogy for Re-enchanted Nature Walks. In *Proceedings of the Nineteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (TEI '25)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 13, 13 pages. <https://doi.org/10.1145/3689050.3705012>
- [42] Toby Gifford. 2025. Breathing with the Forest. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Sophie Rose, Jos Mulder, and Nicole Carroll (Eds.). Canberra, Australia, Article 19, 2 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17801095> Installation.
- [43] Jonathan Gilmurray. 2017. Ecological Sound Art: Steps towards a new field. *Organised Sound* 22, 1 (March 2017), 32–41. <https://doi.org/10.1017/s1355771816000315>
- [44] Visda Goudarzi. 2015. Designing an Interactive Audio Interface for Climate Science. *IEEE MultiMedia* 22, 1 (Jan. 2015), 41–47. <https://doi.org/10.1109/mmul.2015.4>
- [45] Visda Goudarzi and Anna Xambó. 2022. Ear to Waipapa Taumata Rau. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Raul Masu (Ed.). Auckland, New Zealand, Article 18. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.8b20f442>
- [46] Chris Greenberg. 2023. *Whales always had voices. Roger Payne helped the world hear them*. <https://www.greenpeace.org/international/story/60218/roger-payne-whale-songs-listening-remembering/> Acessado em: 02/11/2026.
- [47] Donna J Haraway. 2020. *Staying with the trouble: Making kin in the Chthulucene*. Duke University Press.
- [48] Helen Mayer Harrison and Newton Harrison. 1970. Making Earth. The Harrison Studio. <https://www.theharrisonstudio.net/making-earth-1970>. [Acessado em: 04/02/2026].
- [49] Lauren Hayes and Adnan Marquez-Borbon. 2020. Addressing NIME's Prevailing Sociotechnical, Political, and Epistemological Exigencies. *Computer Music Journal* 44, 2-3 (2020), 24–38. https://doi.org/10.1162/comj_a_00562
- [50] Lauren Hayes and Adnan Marquez-Borbon. 2020. Nuanced and Interrelated Mediations and Exigencies (NIME): Addressing the Prevailing Political and Epistemological Crises. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Romain Michon and Franziska Schroeder (Eds.). Birmingham City University, Birmingham, UK, 428–433. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4813459>
- [51] Tim Ingold. 2023. *Sound Walks* (1 ed.). Routledge, London, 315–319. <https://doi.org/10.4324/9781003317111-31>
- [52] Yixuan Jin. 2025. Echoes of Nature's Heritage – Composed for a Custom-Made Data-Driven Instrument. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Sophie Rose, Jos Mulder, and Nicole Carroll (Eds.). Canberra, Australia, Article 12, 4 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17802618> Remote Performance.
- [53] Davi Kopenawa. 2015. *A Queda Do Céu: Palavras de Um Xamã Yanomami*. Companhia das Letras, São Paulo.
- [54] Ailton Krenak. 2022. *Futuro ancestral*. Companhia das Letras, São Paulo.
- [55] Shirley Krenak. 2023. *Sons que curam*. <https://www.youtube.com/watch?v=HjkQ93Gmi30> Acessado em: 02/11/2026.
- [56] LABVERDE. [n. d.]. LABSONORA. <https://www.labverde.com/labsonora?lang=en>. Acessado em: 09/02/2026.
- [57] Bruno Latour. 2018. *Down to earth: politics in the new climatic regime* (english edition ed.). Polity Press, Cambridge, UK; Medford, MA.
- [58] Giacomo Lepri and Andrew P. McPherson. 2019. Fictional instruments, real values: discovering musical backgrounds with non-functional prototypes. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Marcelo Queiroz and Anna Xambó Sedó (Eds.). UFRGS, Porto Alegre, Brazil, 122–127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3672890>
- [59] Alan Light. 2019. *Sound Art Revisited*. Bloomsbury Publishing USA.
- [60] Ann Light, Irina Shklovski, and Alison Powell. 2017. Design for Existential Crisis. In *Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems* (Denver, Colorado, USA) (*CHI EA '17*). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 722–734. <https://doi.org/10.1145/3027063.3052760>
- [61] Szu-Yu (Cyn) Liu, Jen Liu, Kristin Dew, Patrycja Zdziarska, Maya Livio, and Shaowen Bardzell. 2019. Exploring Noticing as Method in Design Research. In *Companion Publication of the 2019 on Designing Interactive Systems Conference 2019 Companion* (San Diego, CA, USA) (*DIS '19 Companion*). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 377–380. <https://doi.org/10.1145/3301019.3319995>
- [62] Maya Livio and Laura Devendorf. 2022. The Eco-Technical Interface: Attuning to the Instrumental. In *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (New Orleans, LA, USA) (*CHI '22*). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 101, 12 pages. <https://doi.org/10.1145/3491102.3501851>
- [63] Evan Lynch and Joseph Paradiso. 2016. SensorChimes: Musical Mapping for Sensor Networks. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Queensland Conservatorium Griffith University, Brisbane, Australia, 137–142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1176074>
- [64] François-Bernard Mâche. 1997. Syntagms and Paradigms in Zoomusicology. *Contemporary Music Review* 16, 3 (Jan. 1997), 55–78. <https://doi.org/10.1080/07494469700640191>
- [65] Thor Magnusson. 2020. Instrumental Investigations at Emute Lab. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Romain Michon and Franziska Schroeder (Eds.). Birmingham City University, Birmingham, UK, 509–513. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4813503>
- [66] Peter Marler and Hans Willem Slabekko. 2004. *Nature's music: the science of birdsong*. Elsevier Academic, Amsterdam; Boston.
- [67] Juan Pablo Martínez Avila, João Tragtenberg, Filipe Calegario, Ximena Alarcon, Laddy Patricia Cadavid Hinojosa, Isabela Corintha, Teodoro Dannemann, Javier Jaimovich, Adnan Marquez-Borbon, Martin Matus Lerner, Miguel Ortiz, Juan Ramos, and Hugo Solís García. 2022. Being (A)part of NIME: Embracing Latin American Perspectives. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Andrew McPherson and Emma Frid (Eds.). Auckland, New Zealand, Article 31. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.b7a7ba4f>
- [68] Raul Masu, Adam Pultz Melbye, John Sullivan, and Alexander Refsum Jensenius. 2021. NIME and the Environment: Toward a More Sustainable NIME Practice. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Shanghai, China, Article 24. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.5725ad8f>
- [69] Andrew McPherson and Koray Tahiroğlu. 2020. Idiomatic Patterns and Aesthetic Influence in Computer Music Languages. *Organised Sound* 25, 1 (March 2020), 53–63. <https://doi.org/10.1017/s1355771819000463>
- [70] Mônica Mendes, Pedro Ângelo, Valentina Nisi, and Nuno Correia. 2012. Digital art, HCI and environmental awareness evaluating play with fire. In *Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Making Sense Through Design* (Copenhagen, Denmark) (*NordiCHI '12*). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 408–417. <https://doi.org/10.1145/2399016.2399079>
- [71] Mitra. 2019. *Nine-Sum Sorcery*. <https://evelynbencicova.com/mi%E2%80%A00ra-nine-sum-sorcery/> Acessado em: 02/11/2026.
- [72] Hani Mojtahedy. 2024. *Hjirok*. <https://spore-initiative.org/en/programming/participate/hjirok-48h-neukolln> Acessado em: 02/11/2026.
- [73] Fabio Morreale, S. M. Astrid Bin, Andrew McPherson, Paul Stapleton, and Marcelo Wanderley. 2020. A NIME Of The Times: Developing an Outward-Looking Political Agenda For This Community. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Romain Michon and Franziska Schroeder (Eds.). Birmingham City University, Birmingham, UK, 160–165. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4813294>

- [74] Landon Morrison and Andrew McPherson. 2024. Entangling Entanglement: A Diffraction Dialogue on HCI and Musical Interactions. In *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Honolulu, HI, USA) (CHI '24). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 493, 17 pages. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642171>
- [75] Timothy Morton. 2013. *Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World*. In *Posthumanities*. Vol. 27. University of Minnesota Press.
- [76] Bruno Murinho. 2026. AMAZÔNIA GROOVE. <https://www.jangada.org/mo-vie/amazon-groove>. Acessado em: 08/02/2026.
- [77] Arthur Figueira do Nascimento and Yomarley Lopes Holanda. 2025. Tecitura poética de canções da Música Popular Amazonense (MPA) da década de 1980. *Revista da FAARTES* 1, 1 (maio 2025), 216–240. [//periodicos.ufam.edu.br/ind-ex.php/faartes/article/view/17901](http://periodicos.ufam.edu.br/ind-ex.php/faartes/article/view/17901)
- [78] Maggie Needham. 2025. Hacking Sound, Hacking History: Patricia Cadavid and the Electronic_Khipu. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Doga Cavdir and Florent Berthaut (Eds.). Canberra, Australia, Article 28, 5 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15698833>
- [79] Ana María Ochoa Gautier. 2014. Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century Colombia. In *Sign, Storage, Transmission*. Duke University Press, Durham, NC. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11smfj3>
- [80] Tug F O'Flaherty, Mahmoud B Elmokadem, Xinyue Xu, KN Manjunatha, Gerard Roma, Georgios Xenakis, A Xambo Sedo, et al. 2025. Sonification Mappings for Sensing Tree Stress: A DIY Approach. In *Proc. Web Audio Conference (WAC)*.
- [81] Roger Payne. 1970. Songs of the Humpback Whale. <https://paulwinter.bandcamp.com/album/songs-of-the-humpback-whale>. Acessado em: 02/11/2026.
- [82] Iván Paz and Lina Bautista. 2024. Maria Choir. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Laurel Smith Pardue and Palle Dahlstedt (Eds.). Utrecht, Netherlands, Article 7, 2 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15027164>
- [83] Pianist Magazine. 2024. *History of the Suite*. <https://www.pianistmagazine.com/history-of-the-suite/>. Acessado em: 10/02/2026.
- [84] Andrea Polli. 2004. *Heat and the Heartbeat of the City*. <https://vimeo.com/127884090>. Acessado em: 02/11/2026.
- [85] Courtney N. Reed, Adan L. Benito, Franco Caspe, and Andrew P. McPherson. 2024. Shifting Ambiguity, Collapsing Indeterminacy: Designing with Data as Baradian Apparatus. *ACM Trans. Comput.-Hum. Interact.* 31, 6, Article 73 (Dec. 2024), 41 pages. <https://doi.org/10.1145/3689043>
- [86] Alexandra Rieger and Spencer Topel. 2016. Driftwood: Redefining Sound Sculpture Controllers. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Queensland Conservatorium Griffith University, Brisbane, Australia, 158–159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1176110>
- [87] Jaime D. Rojas Vargas. 2022. Soundmap of the Iguazu River. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Meg Schedel and Paul Dunham (Eds.). Auckland, New Zealand, Article 7. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.5a9f62ad>
- [88] Andrea Santos. 2025. *Manhã de quinta-feira, na Zona Verde, tem debates da Fundação Alepa e Unale*. <https://www.alepa.pa.gov.br/Comunicacao/Noticia/11379/manha-de-quinta-feira-na-zona-verde-tem-debates-da-fundacao-alepa-e-unale>. Publicado em: 20/11/2025. Acessado em: 10/02/2026.
- [89] Garth Sheridan. 2018. Luanda and Lisbon: Kuduro and Musicking in the Diaspora. “Hispano-Lusophone” Community Media: Identity, Cultural Politics and Difference. *InCom-UAB Publicacions* 17 (2018).
- [90] Scott Smallwood. 2011. Solar Sound Arts: Creating Instruments and Devices Powered by Photovoltaic Technologies. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Oslo, Norway, 28–31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1178167>
- [91] Gavin Steingo and Jim Sykes. 2019. *Remapping Sound Studies*. Duke University Press, Durham, NC.
- [92] Jiří Suchánek. 2020. SOIL CHOIR v.1.3 - soil moisture sonification installation. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Romain Michon and Franziska Schroeder (Eds.). Birmingham City University, Birmingham, UK, 617–618. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4813226>
- [93] Katerina Talianni. 2020. The Soundscape of Anthropocene. *Airea: Arts and Interdisciplinary Research* 2 (Oct. 2020), 63–76. <https://doi.org/10.2218/airea.5037>
- [94] João Tragtenberg, Gabriel Albuquerque, and Filipe Calegario. 2021. Gambiarra and Techno-Vernacular Creativity in NIME Research. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Shanghai, China, Article 75. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.98354a15>
- [95] Lindsay Vickery. 2016. Nature Forms II for Flute, Clarinet, Viola, Percussion, Hybrid Field Recording and Electronics. In *Music Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Andrew Brown and Toby Gifford (Eds.). Griffith University, Brisbane, Australia.
- [96] Russell West-Pavlov (Ed.). 2018. *The Global South and Literature. Cambridge Critical Concepts*. Cambridge University Press.
- [97] A Xambo Sedo, Peter Batchelor, Luigi Marino, Gerard Roma, Mike Bell, George Xenakis, et al. 2025. Soundscape-based music and creative AI: Insights and promises. In *Proc. UK AI Research Symposium*.

A Apêndice: outras obras sonoro-ecológicas

Para continuar o debate, citamos outras iniciativas na intersecção entre som, música e ecologia.

“*Maria Choir*”. Embora não esteja explicitamente ligada à ecologia, a instalação interativa de Iván Paz e Lina Bautista, apresentada no NIME em 2024, utiliza um modelo de transferência de timbre repleto de amostras da voz da cantora catalã Maria Arnal. Ela promove um coro ou um dueto entre Arnal e o visitante [82]. Assim como o “*Maria Choir*”, a música transmórfica de Thiago e Albery utiliza a tecnologia para questionar o que uma voz não-humana pode ou deve ser.

“*The Earth Head-On*” [28]. Lançado em 2020, este documentário e performance sonora conta com a participação do artista brasileiro Thiago Cóstackz e do músico islandês Hjörvar Hjörleifsson. Intercalado com momentos “científicos” formais, Cóstackz encarna “A Grande Mãe do Ártico Vai para a Amazônia”, em que os Tuyukas (uma população indígena do Brasil) dançam e tocam flautas ao redor do artista, que, vestido como uma representação do Ártico e da Groenlândia, interage com a dança.

“*Hjirok - The Mother of O' and 'Earth'*” [72] and “*Nine-Sum Sorcery*” [71]. O cantor e compositor curdo Hani Mojtahedy combina referências ao zoroastrismo com a crescente escassez de água e a extração de petróleo no Curdistão, especialmente na cidade de Erbil.

“*Healing Sounds*” [55]. Shirley Krenak é uma mulher indígena nascida no Brasil. Sua nação, os Krenak, ou Borum, vem sofrendo com a devastação causada por empresas de mineração como a Vale, a Samarco e a BHP. Desde 2015, devido ao rompimento de uma barragem da Samarco, o rio Doce, ou *Watu*, em sua região, é considerado “morto”. Em 2023, Shirley lançou a instalação sonora “*Sons que curam*”. Com imagens, gravações de campo e música ao vivo, Krenak usa sua voz para reforçar a importância dos povos indígenas na preservação dos ecossistemas em todo o mundo.

B Entrevista com Thiago Albuquerque

O conjunto não estruturado de perguntas e tópicos discutidos com o Thiago está elencado da seguinte maneira:

- (1) Conte-nos um pouco sobre sua carreira como músico e produtor.
- (2) Que tipo de programas e softwares você usa? E com que finalidade?
- (3) Tenho muito interesse em saber como a tecnologia centrada no ser humano e as vocalizações de não-humanos se cruzam no processo de composição. Como isso acontece? Você poderia me contar um pouco mais sobre isso?
- (4) Você acha que o trabalho que você faz tem uma base ecológica ou educacional em termos de sua interação com o que é conhecido como natureza?
- (5) Como você obtém o material usado em suas composições? São suas próprias gravações, arquivos de acesso aberto...?